

Impacto de la sarcopenia en pacientes ancianos con insuficiencia cardíaca crónica: un informe de casos clínicos

DOI: 10.5281/zenodo.13889748

Cuadrado-Guevara, R.A. Reyes-Martínez, J. Delgado-Nacaza, G.A.
Zambrano-López, E.D. Saavedra-Torres, J.S.

“Impacto de la sarcopenia en pacientes ancianos con insuficiencia cardíaca crónica: un informe de casos clínicos”

SANUM 2024, 8(SUPLEMENTO) SANUM 2024, 8(SUPLEMENTO) 204-215

AUTORES

Robert Alexander Cuadrado Guevara M.D- Universidad Tecnológica de Pereira- Departamento de Medicina Interna- Clínica de los Rosales, Pereira, Colombia.

Jesús Reyes Martínez. Sexólogo M.D- esp. en Medicina Familiar; Sub especialista en Terapia Sexual, Terapia de Pareja. Profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, Departamento de Clínicas Médicas- Cali, Colombia.

Gloria Aurora Delgado Nacaza M.D- Fundación Hospital San Pedro, Unidad de Cuidado Intensivo, San Juan de Pasto, Colombia.

Esteban Darío Zambrano López M.D- Universidad San Martín, San Juan de Pasto, Colombia.

Jhan Sebastian Saavedra Torres M.D- M. Sc en Cuidados Paliativos- Universidad de Nebrija (Madrid- España). Residente de Medicina Familiar – Departamento de Clínicas Médicas- Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia.

Resumen

Este informe de casos clínicos explora el impacto significativo de la sarcopenia en pacientes ancianos con insuficiencia cardíaca crónica (ICC), destacando la interacción entre sarcopenia y enfermedad cardiovascular. Se examinan los factores de riesgo, la asociación entre estas condiciones, el pronóstico y las implicaciones para la mortalidad. Con el envejecimiento de la población mundial, se anticipa un incremento significativo en el número de personas mayores afectadas por la sarcopenia, convirtiéndola en una preocupación de salud pública cada vez más relevante.

Palabras clave:

Sarcopenia;
Insuficiencia Cardíaca;
Pronóstico;
Mortalidad;
Fragilidad.

Impact of sarcopenia on elderly patients with chronic heart failure: a clinical case report

Abstract

This case report explores the significant impact of sarcopenia in elderly patients with chronic heart failure (CHF), highlighting the interaction between sarcopenia and cardiovascular disease. It examines risk factors, the association between these conditions, prognosis, and implications for mortality. With the aging global population, a significant increase in the number of older adults affected by sarcopenia is anticipated, making it an increasingly relevant public health concern.

Key words:

Sarcopenia;
Heart Failure;
Prognosis;
Mortality,
Frailty.

Autor de Correspondencia:

Jhan Sebastian Saavedra Torres

✉ jhansaavedra2020@gmail.com

Tipo de artículo:

Caso clínico.

Sección:

Geriatría y Medicina de Familia

F. recepción: 04-09-2024

F. aceptación: 25-09-2024

DOI: [10.5281/zenodo.13838247](https://doi.org/10.5281/zenodo.13838247)

Introducción

La sarcopenia es un síndrome progresivo relacionado con la edad, definido por la reducción de la masa y/o fuerza muscular sistémica, así como una disminución en la función fisiológica del músculo (1). El término "sarcopenia" proviene del griego "sarx" (carne) y "penia" (pérdida), y originalmente se refiere a la pérdida de masa muscular asociada con el envejecimiento (2,3).

Este tipo de atrofia muscular resulta en gran medida del envejecimiento natural del cuerpo, aunque factores adicionales como la inactividad física y una dieta deficiente también pueden acelerar su aparición y progresión (3,4). Con el envejecimiento de la población mundial, se anticipa un incremento significativo en el número de personas mayores afectadas por la sarcopenia, convirtiéndola en una preocupación de salud pública cada vez más relevante (5).

Insuficiencia cardíaca crónica y sarcopenia:

La insuficiencia cardíaca crónica (ICC) es una condición altamente prevalente entre los ancianos y se asocia con alta morbilidad, riesgo de institucionalización y mortalidad (6). En las etapas avanzadas de la ICC, es común observar una pérdida significativa de masa y fuerza muscular (7,8). La sarcopenia ha sido objeto de estudio intensivo en los últimos años debido a su asociación con una amplia gama de resultados adversos para la salud, incluyendo una mayor fragilidad, discapacidad y un riesgo elevado de fracturas relacionadas con caídas (9). Este proceso debilitante tiene un impacto considerable en la calidad de vida de las personas mayores, ya que contribuye a una mayor morbilidad y mortalidad, destacando la necesidad de estrategias efectivas para su prevención y manejo (2,3).

Metodología

Se llevó a cabo una revisión exhaustiva de bibliografía especializada en el tema, utilizando bases de datos académicas como PubMed, ScienceDirect, Scopus, PLOS One y SciELO. Los criterios de inclusión abarcaron estudios publicados entre enero de 2010 y 2023 en inglés y español. Se seleccionaron documentos que demostraran claramente la coexistencia de sarcopenia e insuficiencia cardíaca crónica en pacientes ancianos, con un enfoque en la evaluación de su impacto en la función física y cardiovascular.

Estudios recientes de sarcopenia en insuficiencia cardíaca crónica:

Estudios recientes han demostrado una relación estrecha entre la sarcopenia y la insuficiencia cardíaca crónica (ICC). La mayoría de los pacientes con ICC experimentan una disminución del tejido muscular esquelético periférico desde las primeras etapas de la enfermedad (10,11). La prevalencia de la sarcopenia aumenta significativamente con la edad, especialmente después de los 70 años, y tanto la ICC como la sarcopenia a menudo coexisten en la misma persona (7,8). La evidencia disponible confirma que la sarcopenia está asociada con eventos adversos como discapacidad, reducción de la calidad de vida y mayor mortalidad (7,8).

Dado que la sarcopenia tiene un impacto significativo en el pronóstico a largo plazo de los pacientes con ICC, es crucial investigar cómo afecta el riesgo de complicaciones, especialmente en aquellos mayores de 70 años (6,9). La fatiga y la disnea, comunes en los pacientes con ICC, no se deben únicamente a una función de bombeo cardíaco alterada o a una hemodinámica anormal (12,13). Estos síntomas se exacerban cuando hay una disminución en la masa y/o fuerza muscular sistémica, ya que la respiración y la postura se ven comprometidas, afectando la mecánica respiratoria y cardiovascular (14).

Además, los pacientes con ICC y sarcopenia suelen presentar baja fuerza de prensión, disminución en la fuerza del cuádriceps y una reducción significativa en la distancia caminada en 6 minutos, especialmente cuando la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) es baja. Estos factores contribuyen al desacondicionamiento físico del paciente (15).

Recientemente, se ha puesto atención en los mecanismos fisiopatológicos de las lesiones del músculo esquelético en el contexto de la ICC (16). Se estima que el 41,2% de los pacientes con insuficiencia cardíaca pueden presentar sarcopenia (17). En evaluaciones ambulatorias, se ha encontrado que el 57,1% de los pacientes con ICC cumplen con los criterios para sarcopenia cuando se mide la masa muscular esquelética de las extremidades (15). Además, en casos de insuficiencia cardíaca aguda descompensada, el 54% de los pacientes también presentan sarcopenia (18).

Presentación de los casos clínicos

Caso clínico no.1:

El paciente, un hombre de 78 años, jubilado de la agricultura, ha experimentado una pérdida pro-

gresiva de masa muscular durante los últimos dos años. Vive solo en una casa unifamiliar y presenta un índice de masa corporal (IMC) de 22 kg/m². Su historial médico incluye insuficiencia cardíaca crónica (ICC) con fracción de eyección preservada (ICFEP), diagnosticada hace 5 años. En su historia familiar, se destaca hipertensión en su padre y diabetes en su madre. En los últimos seis meses, ha notado un deterioro en su capacidad para realizar actividades diarias, como subir escaleras y caminar distancias cortas, y ha sufrido varias caídas. Sus síntomas actuales incluyen disnea en reposo y durante las actividades cotidianas, junto con una fatiga extrema y debilidad muscular progresiva.

Durante el examen físico, se observó una notable reducción en la masa muscular, especialmente en las extremidades inferiores. La fuerza de prensión manual fue de 15 kg en la mano dominante y 12 kg en la no dominante, valores significativamente por debajo del promedio para su grupo etario. La marcha del paciente es lenta y titubeante, y se notó un

edema periférico en los tobillos, junto con hepatomegalia leve. La auscultación pulmonar reveló crepitaciones bilaterales en la base de los pulmones, indicativas de congestión pulmonar.

Los resultados de las pruebas diagnósticas revelaron anemia, con una hemoglobina de 11.2 g/dL y albúmina sérica de 3.2 g/dL, junto con una deficiencia de vitamina D (18 ng/mL). El péptido natriurético cerebral (BNP) se encontraba elevado a 500 pg/mL, sugiriendo una congestión cardíaca. El ecocardiograma mostró una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 60%, dentro del rango normal, mientras que la radiografía de tórax indicó signos de congestión pulmonar y aumento de la silueta cardíaca. La prueba de caminata de 6 minutos reveló una distancia de 150 metros, considerablemente menor que el promedio para su edad. Se logró obtener por EPS la aprobación de bioimpedancia. Ver Tabla No.1.

Tabla No.1: La evaluación mediante bioimpedancia proporcionó los siguientes resultados clave en el caso clínico número uno.

ÍNDICE DE MASA MUSCULAR (IMM) EN EXTREMIDADES	MASA MUSCULAR TOTAL (MMT)
6 kg/m ² . Este valor está significativamente por debajo del percentil 10 para su grupo etario, indicando una sarcopenia severa.	22 kg, que representa aproximadamente el 75% del valor esperado para su grupo de edad y género, lo que refleja una pérdida significativa de masa muscular.
MASA GRASA TOTAL (MGT)	AGUA CORPORAL TOTAL (ACT)
18 kg, constituyendo aproximadamente el 28% de su masa corporal total. Aunque la masa grasa está en un rango aceptable, la pérdida de masa muscular es notable.	38 L, que equivale al 50% de su peso corporal total. Este valor es dentro del rango esperado, aunque debe interpretarse en el contexto de la sarcopenia y la insuficiencia cardíaca.
RELACIÓN MASA MUSCULAR/GRASA	CONCLUSIÓN
1.22, indicando una alta proporción de grasa en relación con la masa muscular, lo que refuerza la presencia de sarcopenia.	Los resultados de la bioimpedancia confirman la presencia de sarcopenia severa en el paciente, evidenciada por un índice de masa muscular en extremidades significativamente bajo y una masa muscular total reducida.

La evaluación con escalas geriátricas mostró que el índice de masa muscular (IM) en las extremidades era de 6 kg/m², situándose por debajo del percentil 10 para su grupo etario. La escala de evaluación de la discapacidad funcional (AVD) le asignó una puntuación de 60/100, indicando dependencia moderada en actividades básicas como vestirse y moverse. Según la escala de fragilidad de Fried, el paciente cumple con tres de los cinco criterios (pérdida de peso no intencionada, debilidad muscular y baja actividad física), sugiriendo un estado de fragilidad.

El diagnóstico definitivo es insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección preservada (ICFEP) y sarcopenia severa. La combinación de estos síndromes ha contribuido a un deterioro significativo en la capacidad funcional del paciente, aumentando el riesgo de caídas y fracturas, y exacerbando síntomas como la disnea y la fatiga. Un enfoque terapéutico integral que aborde tanto la insuficiencia cardíaca como la sarcopenia es crucial para mejorar el pronóstico y la calidad de vida del paciente.

Caso clínico no.2:

Un hombre de 77 años, jubilado y con antecedentes médicos significativos, presenta un caso dramático de insuficiencia cardíaca crónica (ICC) con fracción de eyección reducida (FERR) y sarcopenia severa. Durante su carrera como técnico de mantenimiento, fue activo y enérgico, pero en la actualidad se enfrenta a un estado de salud deteriorado, exacerbado por la falta de apoyo familiar. Sus hijos, que viven en otras ciudades, ofrecen visitas esporádicas y comunicación irregular, pero no están presentes para brindarle el cuidado diario que necesita.

El historial clínico del paciente incluye insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección reducida, hipertensión arterial y diabetes tipo 2. Hace tres años, se le implantó un marcapasos para tratar su bradicardia severa. Sus antecedentes familiares revelan un historial de enfermedades cardiovasculares, con infarto de miocardio en su padre y accidente cerebrovascular en su madre. En los últimos meses, ha experimentado disnea severa, edema en las extremidades inferiores y debilidad muscular notable, limitando significativamente su movilidad y calidad de vida.

En el examen físico, se observa una pérdida significativa de masa y fuerza muscular. La fuerza de prensión manual es alarmantemente baja, con 6 kg en la mano dominante y 4 kg en la no dominante, reflejando una debilidad severa. La movilidad del paciente está extremadamente limitada; necesita ayuda para levantarse de la silla y utiliza un andador para desplazarse distancias cortas. El examen revela edema periférico con una puntuación de 3+ en la escala de edema, y hepatomegalia. La auscultación pulmonar muestra estertores crepitantes bilaterales, evidenciando congestión pulmonar severa.

Los resultados de las pruebas diagnósticas son reveladores. Los análisis de laboratorio muestran una hemoglobina de 9.2 g/dL, indicativa de anemia; una albúmina sérica de 2.8 g/dL, que sugiere malnutrición; y un péptido natriurético cerebral (BNP) elevado a 1500 pg/mL, confirmando una exacerbación severa de la insuficiencia cardíaca. La ecocardiografía muestra una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 30%, destacando una disfunción cardíaca significativa. La radiografía de tórax evidencia congestión pulmonar severa, con aumento de la silueta cardíaca y signos de edema pulmonar. La prueba de caminata de 6 minutos revela que el paciente solo puede recorrer 40 metros antes de experimentar disnea intensa, lo que refleja una capacidad física extremadamente reducida.

En cuanto a las escalas de uso frecuente en geriatría, el Índice de Masa Muscular (IM) en las extremidades es de 3.5 kg/m², indicando sarcopenia severa. La Escala de Evaluación de la Discapacidad Funcional (AVD) muestra una puntuación de 25/100, que refleja una dependencia casi total para las actividades diarias. La Escala de Fragi-

lidad de Fried revela que el paciente cumple con todos los criterios de fragilidad, incluyendo pérdida de peso no intencionada, debilidad muscular, baja actividad física, lentitud en la marcha y fatiga persistente.

El diagnóstico definitivo es insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección reducida y sarcopenia severa. La combinación de una fracción de eyección severamente reducida, una debilidad muscular extrema y la falta de soporte familiar adecuado contribuyó al deterioro significativo de la capacidad funcional y calidad de vida del paciente. A pesar de los esfuerzos para manejar su condición, la exacerbación de su insuficiencia cardíaca y sarcopenia severa llevaron a complicaciones fatales. El paciente falleció debido a estas complicaciones, subrayando la necesidad de un sistema de apoyo sólido y la importancia de intervenciones integrales para abordar tanto la insuficiencia cardíaca como la sarcopenia, especialmente en un entorno familiar descuidado.

Caso clínico no.3:

Paciente masculino de 98 años, que ha enfrentado una vida marcada por múltiples problemas de salud. Jubilado y viudo, vivía en su hogar con la asistencia esporádica de un cuidador, dado que sus familiares residen en regiones lejanas. Su historial médico es extenso e incluye insuficiencia cardíaca crónica (ICC), varios infartos de miocardio y eventos cerebrovasculares (ACV) recurrentes.

Desde hace cinco años, el paciente ha sido diagnosticado con insuficiencia cardíaca crónica, habiendo sufrido tres infartos de miocardio a lo largo de su vida, con el más reciente registrado hace cinco años. En los últimos dos años, ha experimentado dos ACV isquémicos que han contribuido significativamente a su deterioro cognitivo y funcional. Además, tiene antecedentes de hipertensión arterial y diabetes tipo 2. En los últimos meses, ha presentado un agravamiento notable en sus síntomas, incluyendo una creciente disnea, debilidad muscular generalizada y dificultades severas para realizar las actividades diarias.

Durante el examen físico, se observa una pérdida de masa muscular significativa en las extremidades, consistente con sarcopenia severa. La fuerza de prensión manual del paciente está medida en 5 kg en la mano dominante y 3 kg en la mano no dominante, indicando una debilidad muscular crítica. La movilidad del paciente está severamente limitada, requiriendo asistencia continua para caminar. Además, presenta edema bilateral en las piernas con una puntuación de 3+ en la escala de edema, y hepatomegalia palpable. La auscultación pulmonar revela estertores crepitantes bilaterales y sibilancias, sugiriendo una congestión pulmonar significativa. Ver tabla No. 2 y 3 el cual representan las pruebas diagnósticas del caso.

Tabla No.2: Las pruebas diagnósticas revelan los siguientes hallazgos del caso No.3.

LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS REVELAN LOS SIGUIENTES HALLAZGOS
Laboratorio: La hemoglobina se encuentra en 8.7 g/dL, indicando anemia severa, y la albúmina sérica es de 2.9 g/dL, lo que sugiere malnutrición crónica. El nivel de péptido natriurético cerebral (BNP) está elevado a 1600 pg/mL, confirmando una insuficiencia cardíaca aguda descompensada.
Ecocardiograma: La fracción de eyección del ventrículo izquierdo está reducida al 25%, evidenciando una disfunción cardíaca severa. El ecocardiograma también muestra dilatación de las cavidades cardíacas y la presencia de trombos en la aurícula izquierda, aumentando el riesgo de embolias.
Radiografía de Tórax: Muestra cardiomegalia y signos de edema pulmonar, con aumento en el tamaño del corazón y opacidades difusas en los campos pulmonares.
Tomografía Computarizada (TC) Cerebral: Revela múltiples áreas de infarto en el cerebro, lo que indica daño estructural persistente a causa de los eventos cerebrovasculares previos.

Tabla No.3: Evaluación geriátrica y hallazgos del caso No.3.

LAS ESCALAS DE EVALUACIÓN GERIÁTRICA EMPLEADAS MUESTRAN LO SIGUIENTE
Índice de Masa Muscular (IM): El IM está en 2.8 kg/m ² , lo que indica sarcopenia severa.
Escala de Evaluación de la Discapacidad Funcional (AVD): El paciente obtiene una puntuación de 18/100, reflejando una dependencia significativa para las actividades básicas de la vida diaria.
Escala de Fragilidad de Fried: El paciente cumple con todos los criterios de fragilidad, incluyendo pérdida de peso involuntaria, debilidad muscular, baja actividad física, lentitud en la marcha y fatiga persistente.

El diagnóstico definitivo es insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección reducida, complicaciones severas de sarcopenia y múltiples eventos cerebrovasculares. La combinación de estos factores ha llevado a un estado de salud extremadamente comprometido, con una calidad de vida gravemente deteriorada. La presencia de sarcopenia severa y el impacto de los ACV han agravado la condición del paciente, haciendo imperativa una intervención integral para mejorar su bienestar y calidad de vida. La gestión de su condición debe abordar la complejidad de sus múltiples problemas de salud para proporcionar una atención adecuada y compasiva en esta etapa avanzada de su vida.

Impacto en el pronóstico y mecanismos subyacentes:

La sarcopenia y la insuficiencia cardíaca crónica (ICC) son dos síndromes clínicos que están estrechamente relacionados y se afectan mutuamente, creando una carga significativa para los pacientes. La sarcopenia, caracterizada por la pérdida progresiva de masa y fuerza muscular, y la ICC, una condición prevalente entre los ancianos que implica una disfunción crónica del corazón, comparten varios factores patogénicos, como la angiotensina II, la miostatina y factores proinflamatorios (19). Estos factores contri-

buyen a la atrofia muscular en pacientes con ICC, lo que puede llevar a episodios de reagudización más frecuentes y a ingresos recurrentes en centros asistenciales, reflejando una condición más grave en estos pacientes (19).

Ambos síndromes interactúan de manera compleja y coexisten frecuentemente, imponiendo una doble carga sobre los pacientes sin una intervención particularmente eficaz para frenar su progresión (6,7). La prevalencia de sarcopenia en pacientes con ICC es aproximadamente un 20% mayor que en individuos sanos, según el estudio SICA-HF (20). La disfunción de la bomba cardíaca, que resulta en una reducción del gasto cardíaco, un aumento de la presión venosa y una remodelación ventricular, contribuye al deterioro progresivo del corazón (21). Cualquier alteración anormal en la geometría del ventrículo izquierdo, ya sea concéntrica (engrosamiento) o excéntrica (dilatación), está asociada con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular (22). La sarcopenia, como comorbilidad frecuente en pacientes con ICC, puede afectar negativamente el pronóstico de estos pacientes (18,20).

La fuerza de prensión manual, un indicador simple y económico del estado de salud, se ha establecido como un predictor valioso de la tasa de mortalidad y el riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV) (23).

Impacto de la sarcopenia en pacientes ancianos con insuficiencia cardíaca crónica: un informe de casos clínicos

Esta medida se calcula como la suma de la fuerza de prensión absoluta máxima de ambas manos, dividida por el índice de masa corporal, y permite evaluar el riesgo de ECV a 10 años. Una reducción en la fuerza de prensión manual aumenta aproximadamente 1,76 veces el riesgo cardiovascular a 10 años, mientras que una mayor fuerza de prensión reduce este riesgo en un factor de 3,3 (23,25). Esto destaca la importancia de mantener una buena fuerza y tono muscular para la recuperación funcional y la prevención de complicaciones (15-22).

En pacientes con ICC, la reducción de la fuerza de prensión está estrechamente asociada con una mayor mortalidad (23,24). La sarcopenia también puede inducir una respuesta inflamatoria sistémica que promueve la apoptosis de las células miocárdicas, con el tejido miocárdico afectado siendo reemplazado por grasa o tejido conectivo, lo que puede dar lugar a condiciones cardíacas como hipertrofia e insuficiencia cardíaca (26). En efecto, el músculo esquelético en pacientes con ICC presenta múltiples anomalías histológicas, incluyendo atrofia miofibrilar y una disminución en la densidad capilar muscular en aproximadamente dos tercios de estos pacientes (26,27). Este entendimiento de los mecanismos subyacentes subraya la necesidad de estrategias integradas para el manejo de la sarcopenia y la ICC, abordando sus interacciones complejas y su impacto en la salud cardiovascular a largo plazo.

Interacción de factores de modificación de minerales en la sarcopenia y la insuficiencia cardíaca:

La sarcopenia, caracterizada por la pérdida progresiva de masa y fuerza muscular, puede contribuir al desarrollo de enfermedades cardiovasculares a través de varias vías patogénicas comunes, como desnutrición, inactividad física, resistencia a la insulina e inflamación (20,26,27). Entre los factores que influyen en la sarcopenia y la insuficiencia cardíaca, la vitamina D y la hormona paratiroidea (PTH) juegan roles particularmente significativos.

La vitamina D y la hormona paratiroidea son esenciales para la regulación del equilibrio de calcio y fósforo en el organismo (28,29). En años recientes, se ha establecido que la vitamina D es crucial para mantener una función muscular adecuada (30). La deficiencia de vitamina D en los ancianos está asociada con una reducción en la masa y fuerza muscular, así como un deterioro en la función fisiológica, lo que aumenta el riesgo de desarrollar sarcopenia (31,32). Además, niveles bajos de vitamina D se han correlacionado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, incluyendo enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia cardíaca (29,33).

Estudios previos han demostrado que los niveles séricos de vitamina D y factores reguladores asociados, como la paratiroxina, están estrechamente vinculados con la sarcopenia y la hipertrofia cardíaca. Con el envejecimiento, los niveles de la hormona paratiroidea intacta (PTHi) tienden a aumentar, desempeñando un papel crucial en la hipertrofia ventricular izquierda (HVI) (34). Además, se ha observado que tanto la 25-hidroxi vitamina D (Vit-D) como la PTHi son determinantes clave en la atrofia muscular relacionada con la sarcopenia. La fetuina-A (FetA), un inhibidor sistémico de la calcificación, también está involucrada en el desarrollo de insuficiencia cardíaca diastólica. Planteamos la hipótesis de que la interacción entre FetA, Vit-D e iPTH podría contribuir a la HVI sarcopénica en personas mayores (34,35).

La Fetuina-A, que influye en la deposición de calcio y fósforo y en la remodelación vascular, también se puede considerar un predictor del envejecimiento y la insuficiencia cardíaca (34). Anteriormente, hemos informado que niveles elevados de FetA se asocian con disfunción ventricular izquierda en individuos con sarcopenia (28,35). No obstante, aún no se ha determinado si existe una interacción específica entre estos factores de modificación mineral en el desarrollo de insuficiencia cardíaca en poblaciones afectadas por sarcopenia (34,35).

Actualmente, la prevención de la sarcopenia se enfoca en intervenciones dietéticas y ejercicio físico. Aunque algunos informes sugieren beneficios de la suplementación con vitamina D, la mayoría de las recomendaciones se centran en aumentar la producción endógena de vitamina D a través de la exposición al sol y la actividad física (36,37). Además, se aconseja una ingesta adecuada de proteínas (1,0-1,2 g/kg de peso corporal/día), aminoácidos esenciales, ácido linoleico, ácidos grasos insaturados y oligoelementos (Mg, Fe, P, Cu, Mn, Se, Zn). Lo más importante es mantener una rutina de ejercicio regular, controlar factores de riesgo, y reducir el consumo de tabaco y alcohol para promover una vida saludable y de calidad (36,37).

Relación entre factores de modificación de minerales y sarcopenia en insuficiencia cardíaca crónica:

Incluso después de ajustar por factores pronósticos tradicionales en insuficiencia cardíaca crónica (ICC), como la clase funcional de la NYHA, el péptido natriurético cerebral (BNP) y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI), la sarcopenia emerge como un factor de riesgo independiente que afecta negativamente el pronóstico de los pacientes con ICC. Esta condición resulta útil para la estratificación del riesgo, la orientación del tratamiento y la evaluación del pronóstico en estos pacientes (38,39).

Desde una perspectiva histopatológica, la sarcopenia se caracteriza por la atrofia y muerte de las fibras musculares esqueléticas tipo II, la reducción de mitocondrias y otros componentes orgánicos, un incremento en el depósito de tejido graso entre las fibras musculares y una disminución en la cantidad y función de las células satélite musculares (39,40). Aunque el músculo cardíaco y el músculo esquelético son ambos músculos estriados, pueden experimentar cambios similares (38,40). Estudios en modelos animales han mostrado que, con el envejecimiento, el músculo cardíaco también sufre daño oxidativo al ADN mitocondrial y un aumento en el tejido conectivo intercelular (26,38). Además, investigaciones básicas en modelos de ratones transgénicos han confirmado que los músculos pueden secretar factores cardioprotectores que modulan la remodelación cardíaca adversa (34,41).

Los cambios musculares asociados con la sarcopenia pueden reducir el efecto protector sobre el corazón. Además, el estilo de vida sedentario es un factor crucial que contribuye significativamente a los cambios relacionados con la edad en el sistema cardiovascular (39). La actividad física, mientras puede tener efectos preventivos y terapéuticos sobre la disfunción cardíaca relacionada con la edad, también puede inducir síntomas graves, como disnea y arritmias, en enfermedades cardiovasculares avanzadas (41).

Estudios clínicos recientes han demostrado que la función endotelial se ve significativamente comprometida en pacientes con ICC y sarcopenia, especialmente en aquellos de edad avanzada (>80 años) (20). La pérdida de masa muscular esquelética está estrechamente vinculada con la aterosclerosis coronaria subclínica, lo que puede representar un riesgo adicional (22,42). Esta asociación contribuye a una mayor reducción en la tasa de supervivencia de los pacientes con ICC y sarcopenia (42,43).

En conclusión, la sarcopenia tiene un impacto considerable en el pronóstico a largo plazo de los pacientes con ICC. Es fundamental no solo realizar una estratificación del riesgo, sino también desarrollar terapias de rehabilitación que aborden la fuerza y el tono muscular. Un enfoque terapéutico integral que incluya tratamientos adyuvantes para todos los pacientes con insuficiencia cardíaca es crucial para mejorar los resultados (44). Es importante subrayar que la sarcopenia en pacientes mayores con ICC contribuye de manera significativa a aumentar la mortalidad, tanto en casos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada como reducida. La mortalidad en estos pacientes puede ser de dos a tres veces mayor si no se aborda adecuadamente la calidad de vida funcional y la pérdida de masa muscular (22,44).

Resultados

Los casos revisados revelaron que la coexistencia de sarcopenia e ICC puede estar vinculada a vías fisiopatológicas comunes, como la inflamación crónica y la disfunción del metabolismo muscular. La sarcopenia se identificó como una causa principal de la deterioración de la función física y la capacidad cardiopulmonar en los pacientes ancianos con enfermedad cardiovascular. Los estudios mostraron que la presencia de sarcopenia en pacientes con ICC se asocia con un aumento en la morbilidad, incluyendo caídas, fracturas, y hospitalizaciones recurrentes, así como un incremento en la mortalidad.

Discusión

La sarcopenia, una condición que implica la pérdida progresiva de masa y fuerza muscular asociada con la edad, se manifiesta frecuentemente como una comorbilidad significativa en pacientes con insuficiencia cardíaca (IC). Esta relación es crucial, ya que la presencia de sarcopenia en estos pacientes está estrechamente vinculada con un incremento en las tasas de hospitalización, superando las de los pacientes ambulatorios. La combinación de sarcopenia e IC no solo agrava la fragilidad y la funcionalidad reducida del paciente, sino que también intensifica la necesidad de una intervención clínica más compleja y multifacética. La sarcopenia contribuye a una mayor vulnerabilidad a eventos adversos y un deterioro acelerado en la calidad de vida, resaltando la importancia de un manejo integral (42-45).

La elevada prevalencia de sarcopenia en pacientes con IC subraya la necesidad de estrategias de tratamiento que aborden ambos problemas de manera conjunta. El enfoque debe incluir programas de rehabilitación muscular y estrategias nutricionales específicas para contrarrestar los efectos de la sarcopenia y mejorar el pronóstico general de los pacientes con IC. La intervención temprana y eficaz en la sarcopenia podría reducir las hospitalizaciones y mejorar la calidad de vida, subrayando la importancia de una atención integral que integre el manejo de la sarcopenia dentro del tratamiento de la insuficiencia cardíaca (45,46).

Discussion

Sarcopenia, a condition characterized by the progressive loss of muscle mass and strength associated with aging, frequently manifests as a significant comorbidity in patients with heart failure (HF). This relationship is crucial, as the presence of sarcopenia in these patients is closely linked with increased hospitalization rates, surpassing those of ambulatory patients. The combination of sarcopenia and HF not only exacerbates frailty and reduced functionality but also intensifies the need for more complex and multifaceted clinical interventions. Sarcopenia contributes to greater vulnerability to adverse events and accelerated deterioration in quality of life, highlighting the importance of a comprehensive management approach (42-45).

The high prevalence of sarcopenia among HF patients underscores the need for treatment strategies that address both issues simultaneously. The approach should include muscle rehabilitation programs and specific nutritional strategies to counteract the effects of sarcopenia and improve the overall prognosis of HF patients. Early and effective intervention in sarcopenia could reduce hospitalizations and enhance quality of life, emphasizing the importance of integrating sarcopenia management within the treatment of heart failure (45,46).

Conclusiones

La sarcopenia y las enfermedades cardiovasculares, particularmente la insuficiencia cardíaca crónica, son prevalentes entre los ancianos y comparten mecanismos patogénicos y factores de riesgo comunes. La ICC puede exacerbar los efectos adversos de la sarcopenia, incluyendo mayor fragilidad, caquexia, y riesgo de complicaciones graves. Estos hallazgos subrayan la importancia de una intervención integrada que aborde tanto la sarcopenia como la ICC para mejorar los resultados clínicos y reducir la mortalidad en esta población vulnerable.

Conclusions

Sarcopenia and cardiovascular diseases, particularly chronic heart failure, are prevalent among the elderly and share common pathogenic mechanisms and risk factors. HF can exacerbate the

adverse effects of sarcopenia, including increased frailty, cachexia, and risk of severe complications. These findings underscore the importance of an integrated intervention that addresses both sarcopenia and HF to improve clinical outcomes and reduce mortality in this vulnerable population.

Publicación

El presente artículo no ha sido presentado como comunicación oral-escrita en ningún congreso.

Declaración ética

Según la ley colombiana, los informes de casos no necesitan ser aprobados por el Comité de Ética; sin embargo, el trabajo cumple con los lineamientos éticos de la declaración de Helsinki y el convenio de Oviedo, así como con los estándares éticos de la Universidad (Pontificia Universidad Javeriana de Cali-Colombia).

Declaración de transparencia

Los autores aseguran que el manuscrito es un artículo honesto, adecuado y transparente; que ha sido enviado a la revista científica SANUM, que no ha excluido aspectos importantes del estudio y que las discrepancias del análisis se han argumentado, siendo registradas cuando éstas han sido relevantes.

Consentimiento

Los autores confirman que se ha obtenido del paciente el consentimiento por escrito para el envío y la publicación del texto asociado al informe de caso de acuerdo con la guía COPE.

Financiación

No se obtuvo financiamiento.

Conflicto de intereses

Ninguno declarado.

Agradecimientos

Los autores agradecen a (Pontificia Universidad Javeriana de Cali-Colombia), por su ayuda en el seguimiento y apoyo a la atención de los pacientes.

BIBLIOGRAFÍA

1. Visser M, Schaap LA. Consequences of sarcopenia. *Clin Geriatr Med* [Internet]. 2011 Aug 1 [cited 2023 Nov 12];27(3):387–99. Available from: <http://www.geriatric.theclinics.com/article/S074906901100019X/fulltext>
2. Morley JE. Sarcopenia in the elderly. *Fam Pract* [Internet]. 2012 [cited 2023 Nov 12];29 Suppl 1(SUPPL. 1). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22399555/>
3. Ogawa S, Yakabe M, Akishita M. Age-related sarcopenia and its pathophysiological bases. *Inflamm Regen* [Internet]. 2016 Sep 7 [cited 2023 Nov 12];36(1):1–6. Available from: <https://inflammregen.biomedcentral.com/articles/10.1186/s41232-016-0022-5>
4. Dhillon RJS, Hasni S. Pathogenesis and Management of Sarcopenia. *Clin Geriatr Med* [Internet]. 2017 Feb 1 [cited 2023 Nov 12];33(1):17. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28785469/>
5. Kemmler W, von Stengel S, Engelke K, Häberle L, Mayhew JL, Kalender WA. Exercise, body composition, and functional ability: a randomized controlled trial. *Am J Prev Med* [Internet]. 2010 Mar [cited 2023 Nov 12];38(3):279–87. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20171529/>
6. Yin J, Lu X, Qian Z, Xu W, Zhou X. New insights into the pathogenesis and treatment of sarcopenia in chronic heart failure. *Theranostics* [Internet]. 2019 [cited 2023 Nov 12];9(14):4019–29. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31281529/>
7. Suzuki T, Palus S, Springer J. Skeletal muscle wasting in chronic heart failure. *ESC Hear Fail* [Internet]. 2018 Dec 1 [cited 2023 Nov 12];5(6):1099–107. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30548178/>
8. Saitoh M, Ebner N, von Haehling S, Anker SD, Springer J. Therapeutic considerations of sarcopenia in heart failure patients. *Expert Rev Cardiovasc Ther* [Internet]. 2018 Feb 1 [cited 2023 Nov 12];16(2):133–42. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29308681/>
9. Collamati A, Marzetti E, Calvani R, Tosato M, D'Angelo E, Sisto AN, et al. Sarcopenia in heart failure: mechanisms and therapeutic strategies. *J Geriatr Cardiol* [Internet]. 2016 [cited 2023 Nov 12];13(7):615. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26264581/>
10. Von Haehling S. The wasting continuum in heart failure: from sarcopenia to cachexia. *Proc Nutr Soc* [Internet]. 2015 Nov 1 [cited 2023 Nov 12];74(4):367–77. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26264581/>
11. Cho J, Choi Y, Sajgalik P, No MH, Lee SH, Kim S, et al. Exercise as a Therapeutic Strategy for Sarcopenia in Heart Failure: Insights into Underlying Mechanisms. *Cells* [Internet]. 2020 Oct 13 [cited 2023 Nov 12];9(10). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33066240/>
12. Iwano H, Kamimura D, Fox E, Hall M, Vlachos P, Little WC. Altered spatial distribution of the diastolic left ventricular pressure difference in heart failure. *J Am Soc Echocardiogr*. 2015 May 1;28(5):597-605.e1.
13. Savarese G, Lund LH. Global Public Health Burden of Heart Failure. *Card Fail Rev* [Internet]. 2017 [cited 2023 Nov 12];3(1):7. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28785469/>
14. Malik A, Brito D, Vaqar S, Chhabra L. Congestive Heart Failure. *StatPearls* [Internet]. 2022 Nov 7 [cited 2023 Nov 12]; Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430873/>
15. von Haehling S. Muscle wasting and sarcopenia in heart failure: a brief overview of the current literature. *ESC Hear Fail* [Internet]. 2018 Dec 1 [cited 2023 Nov 12];5(6):1074. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30548178/>
16. Yin J, Lu X, Qian Z, Xu W, Zhou X. New insights into the pathogenesis and treatment of sarcopenia in chronic heart failure. *Theranostics* [Internet]. 2019 [cited 2023 Nov 12];9(14):4019. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31281529/>
17. Tsuchida K, Fujihara Y, Hiroki J, Hakamata T, Sakai R, Nishida K, et al. Significance of Sarcopenia Evaluation in Acute Decompensated Heart Failure. *Int Heart J* [Internet]. 2018 [cited 2023 Nov 12];59(1):143–8. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29332917/>
18. Springer J, Springer JI, Anker SD. Muscle wasting and sarcopenia in heart failure and beyond: update 2017. *ESC Hear Fail* [Internet]. 2017 Nov 1 [cited 2023 Nov 12];4(4):492–8. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29154428/>

19. Ibrahim K, Howson FFA, Culliford DJ, Sayer AA, Roberts HC. The feasibility of assessing frailty and sarcopenia in hospitalised older people: A comparison of commonly used tools. *BMC Geriatr*. 2019 Feb 15;19(1).
20. Fülster S, Tacke M, Sandek A, Ebner N, Tschöpe C, Doehner W, et al. Muscle wasting in patients with chronic heart failure: results from the studies investigating co-morbidities aggravating heart failure (SICA-HF). *Eur Heart J* [Internet]. 2013 Feb 14 [cited 2023 Nov 13];34(7):512–9. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23178647/>
21. Ebner N, Elsner S, Springer J, Von Haehling S. Molecular mechanisms and treatment targets of muscle wasting and cachexia in heart failure: an overview. *Curr Opin Support Palliat Care* [Internet]. 2014 [cited 2023 Nov 12];8(1):15–24. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24452279/>
22. Besse S, Nadaud S, Balse E, Pavoine C. Early Protective Role of Inflammation in Cardiac Remodeling and Heart Failure: Focus on TNF α and Resident Macrophages. *Cells* [Internet]. 2022 Apr 1 [cited 2023 Nov 13];11(7). Available from: [/pmc/articles/PMC8998130/](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24452279/)
23. Shim J, Yoo HJ. Effects of Handgrip Strength on 10-Year Cardiovascular Risk among the Korean Middle-Aged Population: The Korea National Health and Nutrition Examination Survey 2014. *Healthcare* [Internet]. 2020 [cited 2023 Nov 12];8(4). Available from: [/pmc/articles/PMC7712900/](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24452279/)
24. Andersson C, Vasan RS. Epidemiology of cardiovascular disease in young individuals. *Nat Rev Cardiol* [Internet]. 2018 Apr 1 [cited 2023 Nov 12];15(4):230–40. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29022571/>
25. Woo J, Yu R, Leung J. Predictive Ability of Individual Items of the Cardiovascular Health Study (CHS) Scale Compared With the Summative Score. *J Am Med Dir Assoc*. 2018 May 1;19(5):444–9.
26. He N, Zhang Y, Zhang L, Zhang S, Ye H. Relationship Between Sarcopenia and Cardiovascular Diseases in the Elderly: An Overview. *Front Cardiovasc Med* [Internet]. 2021 Dec 9 [cited 2023 Nov 13];8. Available from: [/pmc/articles/PMC8695853/](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30970141/)
27. da Fonseca GWP, Dos Santos MR, de Souza FR, da Costa MJA, von Haehling S, Takayama L, et al. Sympatho-Vagal Imbalance is Associated with Sarcopenia in Male Patients with Heart Failure. *Arq Bras Cardiol* [Internet]. 2019 Jun 1 [cited 2023 Nov 13];112(6):739–46. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30970141/>
28. Lanham-New SA. Importance of calcium, vitamin D and vitamin K for osteoporosis prevention and treatment. *Proc Nutr Soc* [Internet]. 2008 May [cited 2023 Nov 13];67(2):163–76. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18412990/>
29. Pfeifer M, Minne HW. Zur bedeutung von vitamin D in der osteoporosetherapie. *Med Klin*. 2006 Jun;101(SUPPL. 1):15–9.
30. Khazai N, Judd SE, Tangpricha V. Calcium and Vitamin D: Skeletal and Extraskeletal Health. *Curr Rheumatol Rep* [Internet]. 2008 [cited 2023 Nov 13];10(2):110. Available from: [/pmc/articles/PMC2669834/](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18412990/)
31. Calcium and Vitamin D: Skeletal and Extraskeletal Health - PMC [Internet]. [cited 2023 Nov 13]. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2669834/>
32. He N, Zhang Y, Zhang Y, Feng B, Zheng Z, Ye H. Circulating miR-29b decrease in response to sarcopenia in patients with cardiovascular risk factors in older Chinese. *Front Cardiovasc Med* [Internet]. 2022 Dec 20 [cited 2023 Nov 13];9. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36606278/>
33. Kouhnavard M, Nasli Esfahani E, Montazeri M, Hashemian SJ, Mehrzama M, Larijani B, et al. Effects of Vitamin D and Calcium Supplementation on Micro-architectural and Densitometric Changes of Rat Femur in a Microgravity Simulator Model. *Iran Red Crescent Med J* [Internet]. 2014 Jun [cited 2023 Nov 13];16(6):e18026. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25068054>

34. Chang WT, Wu CH, Hsu LW, Chen PW, Yu JR, Chang CS, et al. Serum vitamin D, intact parathyroid hormone, and Fetuin A concentrations were associated with geriatric sarcopenia and cardiac hypertrophy. *Sci Reports* 2017 71 [Internet]. 2017 Jan 23 [cited 2023 Nov 13];7(1):1–7. Available from: <https://www.nature.com/articles/srep40996>
35. Patel HP, Syddall HE, Jameson K, Robinson S, Denison H, Roberts HC, et al. Prevalence of sarcopenia in community-dwelling older people in the UK using the European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP) definition: Findings from the Hertfordshire Cohort Study. *Age Ageing*. 2013 May;42(3):378–84.
36. Kerksick CM, Wilborn CD, Roberts MD, Smith-Ryan A, Kleiner SM, Jäger R, et al. ISSN exercise & sports nutrition review update: research & recommendations. *J Int Soc Sport Nutr* 2018 151 [Internet]. 2018 Aug 1 [cited 2023 Nov 13];15(1):1–57. Available from: <https://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12970-018-0242-y>
37. Morley JE, Argiles JM, Evans WJ, Bhasin S, Cella D, Deutz NEP, et al. Nutritional Recommendations for the Management of Sarcopenia. *J Am Med Dir Assoc* [Internet]. 2010 [cited 2023 Nov 13];11(6):391. Available from: [/pmc/articles/PMC4623318/](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33624112/)
38. Roul G, Moulichon ME, Bareiss P, Gries P, Koezler A, Sacrez J, et al. Prognostic factors of chronic heart failure in NYHA class II or III: value of invasive exercise haemodynamic data. *Eur Heart J* [Internet]. 1995 [cited 2023 Nov 13];16(10):1387–98. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8746908/>
39. Galetta F, Carpi A, Abraham N, Guidotti E, Russo MA, Camici M, et al. Age related cardiovascular dysfunction and effects of physical activity. *Front Biosci (Elite Ed)* [Internet]. 2012 Jun 6 [cited 2023 Nov 13];4(7):2617. Available from: [/pmc/articles/PMC5673121/](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22617121/)
40. Smith L, López Sánchez GF, Veronese N, Soysal P, Kostev K, Jacob L, et al. Association Between Pain and Sarcopenia Among Adults Aged ≥65 Years from Low- and Middle-Income Countries. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci* [Internet]. 2023 Jun 1 [cited 2023 Nov 13];78(6):1020–7. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36610801/>
41. Smith L, Tully M, Jacob L, Blackburn N, Adlakha D, Caserotti P, et al. The Association Between Sedentary Behavior and Sarcopenia Among Adults Aged ≥65 Years in Low- and Middle-Income Countries. *Int J Environ Res Public Health* [Internet]. 2020 Mar 1 [cited 2023 Nov 13];17(5):1708. Available from: [/pmc/articles/PMC7084450/](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33624112/)
42. Lim SL, Liu X, Gao Q, Nyunt SZ, Gong L, Lunaria JB, et al. Subclinical vasculopathy and skeletal muscle metrics in the singapore longitudinal ageing study. *Aging (Albany NY)* [Internet]. 2021 Jun 7 [cited 2023 Nov 13];13(11):14768–84. Available from: <https://www.aging-us.com/article/203142>
43. Kadoguchi T, Horiuchi M, Kinugawa S, Okita K. Heterogeneity in the vasodilatory function of individual extremities. *Vascular* [Internet]. 2020 Feb 1 [cited 2023 Nov 13];28(1):87–95. Available from: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1708538119868411>
44. Konishi M, Kagiya N, Kamiya K, Saito H, Saito K, Ogasahara Y, et al. Impact of sarcopenia on prognosis in patients with heart failure with reduced and preserved ejection fraction. *Eur J Prev Cardiol* [Internet]. 2021 Sep 1 [cited 2023 Nov 13];28(9):1022–9. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33624112/>
45. Uchitomi R, Oyabu M, Kamei Y. Vitamin D and Sarcopenia: Potential of Vitamin D Supplementation in Sarcopenia Prevention and Treatment. *Nutrients* [Internet]. 2020 Oct 1 [cited 2023 Nov 13];12(10):1–12. Available from: [/pmc/articles/PMC7603112/](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33624112/)
46. Zhang Y, Zhang J, Ni W, Yuan X, Zhang H, Li P, et al. Sarcopenia in heart failure: a systematic review and meta-analysis. *ESC Hear Fail* [Internet]. 2021 Apr 1 [cited 2023 Nov 13];8(2):1007. Available from: [/pmc/articles/PMC8006658/](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33624112/)